

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Khudoyarova R. Dildora, Karabayeva A. Marjona**
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE REACTIVITY OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND THE BIRTH PROCESS IN WOMEN IN LABOR WITH THE NORMOCHROMIC TYPE OF BLOOD CIRCULATION.....10
2. **Karabayeva A. Marjona, Khudoyarova R. Dildora**
CHANGES IN THE MOTHER-PLACENTA-FETUS SYSTEM IN WOMEN IN LABOR WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA WITH A MODERATE PREDOMINANCE OF THE TONE OF THE SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM.....17
3. **Tillabayeva M. Dilnoza**
DYSMENORRHEA IN ADOLESCENT GIRLS ON THE BACKGROUND OF POSTCOVID SYNDROME.....23

HEALTHCARE

4. **Madazimov M. Madamin, Mamasoliev S. Nematjon, Botirov A. Jakhongir**
PREVENTIVE AND PREVENTIVE ISSUES OF CHOLECYSTITIS IN THE POPULATION OF DIFFERENT AGES, TOPICAL ISSUES AND MAIN PRIORITIES (LITERATURE REVIEW)31

THERAPY

5. **Tashkenbaeva N. Eleonora, Rakhmanov Kh. Bakhodir, Kholikov B. Ikhtiyor**
FACTORS ASSOCIATED WITH SYSTOLIC DYSFUNCTION OF THE RIGHT VENTRICLE IN PATIENTS WITH A HISTORY OF MYOCARDIAL INFARCTION41
6. **Akhmedova Sh.Nilufar, Makhmudov B.Ravshan**
RISK OF DEVELOPING CHRONIC KIDNEY DISEASE WITH OBESITY AND A MODERN APPROACH TO DIAGNOSIS.....51
7. **Karamatullaeva E. Zebo, Ibragimova F. Elnara**
THE ROLE OF BLOOD COAGULATION INDICATORS IN CORONAVIRUS INFECTION DISEASE.....57
8. **Khasanjanova O. Farida, Yorbulov S. Laziz**
EVALUATION OF THE EFFECT OF THE CARDIOPROTECTOR TRIMETAZIDINE ON THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED BY CHRONIC HEART FAILURE IN YOUNG PATIENTS63
9. **Amirova A. Shokhidabonu**
STUDYING THE INFLUENCE OF SELECTIVE BETA-BLOCKERS ON 24-HOUR BLOOD PRESSURE MONITORING.....70

SURGERY

10. **Rakhmanov E. Kosim, Davlatov S. Salim, Radjabov P. Jasur**
ANALYSIS OF RELAPSE OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND THE ROLE OF MORPHOLOGICAL MODIFICATION.....76
11. **Aslanov G. Valijon, Xujabaev T. Safarboy**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS IN ACUTE ADHESIVE SMALL INTESTINAL OBSTRUCTION.....83
12. **Kurbaniyozov B. Zafar, Mukhiddinov X. Bobur, Askarov A. Pulat**
IMPROVEMENT OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHOLECYSTOCHOLEDOCHOLITHIASIS.....89

13. **Utayev H. Latifjon, Dusiyarov M. Muhammad, Askarov A. Pulat**
CLINICAL FEATURES OF STARGED VENTRAL HERNIA COMPLICATED WITH
INTESTINAL OBSTRUCTION.....95
14. **Sayinaev K. Farrukh, Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kasim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS103
15. **Ilkhomov E. Oybek**
CURRENT VIEWS ON MINOR INVASIVE CORONARY SURGERY.....111
16. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
THE IMPORTANCE OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN ACUTE
PANCREATITIS SURGERY.....120
17. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
PROGNOSIS OF THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS ACCORDING TO THE
RESULTS OF LAPAROSCOPY AND THE BALTHAZAR SCALE129

PEDIATRICS

18. **Devorova B. Marifat**
ETIOPATHOGENESIS, METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF FOOD
ALLERGIES IN CHILDREN.....139
19. **Ibatova M. Shoira, Abdullaeva E. Mavjuda, Mamatkulova Kh. Dilrabo**
SOME ASPECTS OF PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN145
20. **Ibatova M. Shoira, Mamatkulova Kh. Feruza**
SOME ASPECTS OF GIARDIASIS IN CHILDREN.....151

CHILDREN SURGERY

21. **Abdullaev B. Zafar, Agzamkhodjaev T. Saidanvar**
CONTEMPORARY COMPLEX TREATMENT OF BLADDER EXSTROPHY IN
CHILDREN.....157
22. **Ollabergenov T. Odilbek, Terebaev A. Bilim, Nematov Sh. Alisher**
TRANSANAL ENDORECTAL SURGERY BY DE LA TORRE MONDRAGON AS A
METHOD OF CHOICE IN YOUNG CHILDREN WITH HIRSCHSPRUNG'S DISEASE.169

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Indiaminova N. Gavkhar**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TEETH FISSURAL SEALING IN THE
PREVENTION OF CARIES OF PERMANENT TEETH IN CHILDREN WITH DAUN
SYNDROME.....176

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Omonova Sh. Maftuna, Nasretdinova T. Makhzuna**
EFFICIENCY OF MICROWAVE IMMUNOMODULATION DURING SPECIFIC
HYPOSENSIBILIZATION IN PATIENTS WITH POLLINOSIS.....184
25. **Nasretdinova T. Makhzuna, Makhkamova E. Nigora, Usmanova A. Nilufar,
Normuradov A. Nodirjon**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC ADENOTOMY AND
MYRINGOTOMY IN PATIENTS WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA AND AUDITORY
TUBE DYSFUNCTION189

26. **Makhkamova E. Nigora, Nabiyeva M. Djamila**
DIAGNOSIS OF PATHOLOGY OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAAL SINUSES
IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE.....197

PSYCHONEUROLOGY

27. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Mukhammadiyeva Dilafruz**
THE RESULTS OF EXAMINATION AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN
PATIENTS SUFFERING WITH PAIN SYNDROME WITH COMPRESSION-ISCHEMIC
DORSOPATHY.....209
28. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Fayzullayev Ganisher**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR DORSOPATHY OF RHEUMATIC ORIGIN.....216
29. **Mirdjurayev M. Elbek, Adambayev I. Zufar, Samiyev S. Asliddin, Ergashev B. G'ulom**
MODERN PROBLEMS OF DORSALGIA IN MODIC TYPE SPONDYLODISCITIS.....223
30. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL ASPECTS OF ANXIETY-PANIC DISORDERS IN EPILEPSY.....230
31. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL DISORDERS IN EPILEPSY IN
RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS.....235
32. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF NEUROVISUALIZATION DISORDERS IN IDIOPATHIC AND
SYMPTOMATIC EPILEPSY IN RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS,
CONSIDERING THE CSF CRANIAL INDEX.....245

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

33. **Yusupbekov A. Abror., Tillyashaykhova M. Rano, Tuychiyev P. Anvar**
DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS FOR NON-
MUSCLE-INVASIVE BLADDER CANCER USING MINIMALLY INVASIVE
TECHNOLOGIES.....255
34. **Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
SARCOPENIA THROUGH THE EYES OF AN ONCOLOGIST AND RADIATION
DIAGNOSTIC METHODS.....266
35. **Akramov R. Akhtam**
DRUG THERAPY OF MALIGNANT TUMORS (CHEMOTHERAPY, TARGETED
THERAPY, IMMUNOTHERAPY).....275

MORPHOLOGY

36. **Khamidova M. Farida, Nurullayev A. Javohir**
ON THE ISSUE OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF KERATODERMA IN
DIABETES MELLITUS284
37. **Khamidova M. Farida, Ruzikulov Zh. Sobir**
GENETIC ASPECTS OF NEWBORN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME.....292
38. **Abdirashidova A. Gulnoza, Gafurov A. Farrukh**
PATHOPHYSIOLOGY MECHANISMS OF OBESITY IN TYPE I DIABETES.....299
39. **Usanov S. Sanjar, Abduraimov A. Zafarjan**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF
GROUP FIFTH WHITE RATS305

40. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF
THE GASTRIC WALL IN POLYPRAGMASS WITH ANTI-INFLAMMATORY
DRUGS.....312
41. **Ergashev S. Suhrob S., Niyozov T. Shuhrat, Djurabekova T. Aziza**
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PERINATAL HYPOXIA IN ANIMAL
EXPERIMENTS.....318

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

42. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
SYMPTOMS, CAUSES AND TREATMENTS FOR SHOULDER INJURIES
(LITERATURE REVIEW)324
43. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
MODERN ASPECTS OF THE DIAGNOSIS OF OVERWORK SYNDROME IN
ROWERS.....331
44. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim, Raxmonov N. Temur**
CONSERVATIVE TREATMENT OF CONGENITAL CLUBFOOT IN INFANTS
(LITERATURE REVIEW).....337
45. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim**
THE ROLE OF BREASTFEEDING NEWBORNS.....346
46. **Mamatkulov Kh. Oybek, Khusainboev D. Shokhrukhbek**
KNEE JOINT INJURIES DURING SPORTS.....354
47. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF ARTHROSCOPIC PARTIAL MENISCECTOMY.....362
48. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF PLASTY OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT USING THE
HAMSTRING TENDONS.....368
49. **Eranov N. Sherzod, Eranov F. Nurali, Kholkhudjayev I. Farrukh**
ANATOMICAL STRUCTURE OF THE DISTAL PART OF THE CARPAL BONES IN
CHILDREN AND CHARACTERISTICS OF INJURIES.....374

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

50. **Indiaminov I. Sayit, Shoimov U. Shukrillo**
EPIDEMIOLOGY AND MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF MODERN ROAD
TRANSPORT INJURIES AND VEHICLE INJURIES (LITERATURE REVIEW).....382
51. **Olimova M. Madinabonu**
COMPARISON OF ROAD TRANSPORT ACCIDENTS IN UZBEKISTAN AND
RUSSIA.....389
52. **Beknazarov Y. Shokir, Khasanova A. Mukarrama., Beknazarov Sh. Jahongir**
PRACTICAL IMPORTANCE OF SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTISTS OF MEDICAL
UNIVERSITIES OF NEW UZBEKISTAN IN THE FIELD OF PHYSICAL EVIDENCE OF
FORENSIC MEDICAL EXAMINATION QUALITY398

INFECTIOUS DISEASES

53. **Ergasheva Ya. Munisa, Yarmukhamedova A. Nargiza, Mallakhodjayev A. Anvarkhon**
ROLE OF ENTEROVIRAL INFECTION IN THE FORMATION OF SEROUS
MENINGITIS.....404
54. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Ya. Munisa**
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHILDREN WITH DISABILITIES410

55. **Djuraeva S. Kamola, Niyazova A. Tajigul**
 CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF BRUCELLOSIS
 IN WOMEN OF FERTILE AGE.....418
56. **Achilova M. Matlyuba. Bayjanov K. Allabergan, Yarmuxamedova A. Nargiza**
 INFLUENCE OF ANTI-PROTOZAL THERAPY ON THE NUMBER OF CD4+
 LYMPHOCYTES IN HIV INFECTION WITH HYAMBLYOSIS AND
 BLASTOCYSTOSIS.....428
57. **Karamatullaeva E. Zebo**
 FEATURES OF THE COURSE OF SEROUS MENINGITIS OF MUMPS ETIOLOGY IN
 ADULTS (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....435
58. **Rustamova A. Shahlo, Vafokulova Kh. Nargiza**
 THE EFFECT OF CESAREAN SECTION ON THE INTESTINAL MICROFLORA IN
 NEWBORNS IN THE SAMARKAND REGION.....443

DERMATOVENEROLOGY

59. **Rizaev A. Jasur, Imamov S. Otabek, Abduvakhitova N. Indira**
 ROLE OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN THE DEVELOPMENT OF HERPES-
 ASSOCIATED EXUDATIVE ERYTHEMA MULTIFORME.....451
60. **Khamidova M. Farida, Khusinova A. Firuza**
 GENETIC FACTORS OF ACNE.....457

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК: 616.853:036(575.151)

MAMATKURBONOV Shokirzhon Bakhodirovich

Assistant

Tashkent Medical Academy, Termiz branch

Tashkent Pediatric Medical Institute

FEATURES OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL DISORDERS IN EPILEPSY IN RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS

For citation: Mamatqurbonov B. Shokirjon Features of clinical and neurological disorders in epilepsy in residents of mountain and desert areas // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 4, pp.235-244

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13710081>

ANNOTATION

In this article, the authors studied the etiological factors of epilepsy, and also examined the course of epilepsy depending on the geographic and climatic place of residence. The patients were divided into groups: group I - patients living in the mountainous areas of the Surkhandarya region (n=52) and group II - patients living in the desert areas of the Surkhandarya region (n=145).

Key words: symptomatic form of epilepsy; idiopathic form of epilepsy; traumatic brain injury.

МАМАТКУРБОНОВ Шокиржон Баходирович

Ассистент

Ташкентская Медицинская Академияси, Термезский филиал

Ташкентский Педиатрический медицинский институт

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ У ЖИТЕЛЕЙ ГОРНОЙ И ПУСТЫННЫХ МЕСТНОСТЕЙ

АННОТАЦИЯ

В данной статье авторами изучены этиологические факторы эпилепсии, а также рассмотрены течения эпилепсии в зависимости от географического и климатического места проживания. Пациенты были разделены на группы: I группа - пациенты, проживающие в горной местности Сурхандарьинской области (n=52) и II группа - пациенты, проживающие в пустынной местности Сурхандарьинской области (n=145).

Ключевые слова: симптоматическая форма эпилепсии; идиопатическая форма эпилепсии; черепно-мозговая травма.

MAMATKURBONOV Shokirjon Baxodirovich

assistant

TOG‘LI VA CHO‘L XUDUDLARIDA YASHOVCHI AXOLILARDA EPILEPSIYADA KLINIK-NEVROLOGIK O‘ZGARISHLARNING O‘ZIGA XOSLIGI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada mualliflar epilepsiyaning etiologik omillarini o‘rgandilar, shuningdek, geografik va iqlimiy yashash joyiga qarab epilepsiyaning borishini ko‘rib chiqdilar. Bemorlar guruhlariga bo‘lingan: I guruh - Surxondaryo viloyatining tog‘li hududlarida yashovchi bemorlar (n=52) va II guruh - Surxondaryo viloyatining cho‘l hududlarida yashovchi bemorlar (n=145).

Kalit so‘zlar: epilepsiyaning simptomatik shakli, epilepsiyaning idiomatik shakli, bosh miya jaroxati

Актуальность. Эпилепсия – хроническое неинфекционное заболевание головного мозга, поражающее людей в любом возрасте [1,2,3,4,5,19,20,21]. Для нее характерны повторяющиеся припадки, которые проявляются в виде кратковременных непроизвольных судорог в какой - либо части тела (парциальные судороги) или по всему телу (генерализованные судороги) и иногда сопровождаются потерей сознания и утратой контроля над функциями кишечника или мочевого пузыря [12,13,14,15,16,17]. На эпилепсию, которой страдает около 50 миллионов человек во всем мире, приходится значительная доля глобального бремени болезней. По оценкам, доля общего населения с активной формой эпилепсии (то есть с продолжающимися припадками или потребностью в лечении) в тот или иной момент времени составляет от 4 до 10 на 1000 человек [6,7,8,9,10,11,12,18].

Учитывая поставленные в нашей работе цели и задачи исследования, особого внимания заслуживает рассмотрение этиологических факторов эпилепсии и типов ее протекания в обследованных группах.

Проспективно были проанализированы истории болезни 197 пациентов с эпилептическими приступами, диагноз поставлен на основании типичной клинической картины, анамнеза, лабораторных и инструментальных методов исследования. Половой состав обследованных пациентов был представлен 121 мужчинами и 76 женщинами, средний возраст участников исследования составил 45,9±6,8 лет.

В зависимости от географического и климатического места проживания пациенты были разделены на группы:

I группа- пациенты, проживающие в горной местности Сурхандарьинской области (n=52);

II группа- пациенты, проживающие в пустынной местности Сурхандарьинской области (n=145);

Мы осуществили распределение групп согласно классификации международной противоэпилептической лиги (ILAE) (2001 г.), разделив группы по форме болезни на симптоматическую, идиопатическую и криптогенные формы эпилепсии, результаты которого представлены в (таблице 3.1.).

Таблица. 1.1.

Распределение пациентов различных климатических условий проживания по виду эпилепсии

Форма эпилепсии	Горная местность проживания (n=52);		Пустынная местность проживания (n=145);		Всего (n=197)	
	Abs	(%)	Abs	(%)	Abs	(%)
Симптоматическая форма эпилепсии	42	80,8%	127	87,58%	169	85,8%
Идиопатическая форма эпилепсии	8	15,4%*	9	6,2%	17	8,6%

Эпилепсия неясной этиологии (Криптогенная)	2	3,8%	9	6,2%	11	5,6%
--	---	------	---	------	----	------

Примечание: * - достоверность данных между показателями при горной и пустынной местности (* - $P < 0,05$;))

Среди всех обследованных больных (197 пациентов) у 169 (85,8%) отмечалась симптоматическая эпилепсия. Средний возраст пациентов в данной группе составил $42,5 \pm 1,1$ лет. Определены следующие вероятные этиологические факторы СЭ: черепно-мозговая травма (74; 43,8%), церебрально-сосудистые нарушения (70; 41,42%), нейроинфекции- (25; 14,8%), результаты которого отображены на рисунке 3.1.

Рис. 1.1. Этиологические факторы симптоматической эпилепсии (%).

ИЭ была диагностирована у 17 больных (8,6%). Средний возраст больных составил $22,6 \pm 1,2$ года. В данной группе больных отсутствовали заболевания, могущие быть причиной эпилепсии.

Согласно проекту классификации эпилептических синдромов (2001 год), среди всех обследованных с идиопатической эпилепсией встречались следующие ее формы: юношеская абсансная эпилепсия (1; 5,8%), юношеская миоклоническая эпилепсия (1; 5,8%) и эпилепсия с изолированными генерализованными тонико-клоническими приступами (15; 88,4%) (рис. 3.2).

Рис. 1.2. Распределение пациентов с идиопатической эпилепсией согласно Международной классификации (Нью-Дели, 1989)

При изучении наследственной отягощенности у больных с ИЭ генетическую предрасположенность удалось выявить у 13 пациентов (76,5% случаев). Лимитированный возраст дебюта заболевания в среднем составил $9,8 \pm 2,1$ лет. У данных больных наблюдалось отсутствие структурных изменений в мозге при нейрорадиологическом исследовании (компьютерной и магнитно-резонансной томографии). ЭЭГ картина характеризовалась сохранностью основного ритма на ЭЭГ. Длительность заболевания в среднем составила $9,5 \pm 2,1$ лет.

Таким образом, при ИЭ (n=17) наибольшее значение имел отягощенный семейный пароксизмальный анамнез, тогда как для СЭ (n=169) была характерна полиэтиологичность, при этом наиболее частыми этиологическими факторами явились черепно-мозговая травма (43,8%) и церебрально-сосудистые нарушения (36,7%).

Таблица 1.2

Этиология эпилепсии в исследованных больных в зависимости от климатических условий проживания

№	Причины	Количества больных (n=197)			
		Горная местность (n=52)		Пустынная местность (n=145)	
		Abs	%	Abs	%
1.	Последствия ОНМК	15	28,85%	33	22,76%
2.	Черепно-мозговая травма	17	32,7%	57	39,3%
3.	Метеорологический факторы	7	13,5%*	7	4,83%
4.	Киста головного мозга	2	3,85%	6	4,14%
5.	Наследственная эпилепсия	3	5,77%	10	6,9%
6.	Вторичные менингоэнцефалиты	1	1,92%	5	3,45%*
7.	Постковидная эпилепсия	3	5,77%	16	11,03%*
8.	Опухоли ГМ 4	1	1,92%	3	2,1%
10.	Неизвестная эпилепсия	3	5,77%	8	5,5%

*Примечание: * - достоверность данных между показателями при горной и пустынной местности (* - $P < 0,05$;))*

Как указывают данные таблицы 3.2, у пациентов, проживающих в разных климатических условиях Сурхандарьинской области, в качестве этиологических факторов возникновения эпилепсии в 28,85% пациентов (15 пациентов) горной случаев наступали на фоне перенесенного ОНМК, в то время как у пациентов, проживающих в пустынной местности данный показатель составил 22,76% (33 пациента), что в 1,3 ниже встречаемости в горной местности.

Черепно-мозговая травма была зарегистрирована у 32,7% пациентов (7 пациентов) горной местности и 39,3% (57 пациентов) пустынной местности, на фоне наличия кист в головном мозге эпилепсия развилась в 3,85% случаев (2 пациентов) у пациентов горной местности и в 4,14% случаев (6 пациентов) у пациентов пустынной местности.

Стоит отметить, что в качестве факторов, способствующих развитию эпилепсии у пациентов горной местности, значительно часто выступал такой фактор, как метеорологический, регистрируемый в 13,5% случаев (7 пациентов) против 4,83% (7 пациентов), встречающийся у пациентов пустынной местности, что почти в 3 раза больше у пациентов горной местности. Данные результаты свидетельствуют о более негативном влиянии повышенного атмосферного воздуха и горных условий в развитии эпилепсии.

В качестве этиологических факторов наследственность определена у 5,77% пациентов (3 пациента) горной местности и 6,9% (10 пациентов) пустынной местности, без достоверных статистических различий.

Кроме этого, необходимо подчеркнуть о влиянии нейроинфекций, в частности постковидного состояния в развитии эпилептических припадков.

У больных эпилепсией, перенесших COVID-19 (19 (9,6%)), наблюдается тенденция учащения эпилептических приступов и увеличения тяжести их течения. Среди таких пациентов чаще встречаются легкая депрессия и более выраженная астения, ухудшение когнитивных функций.

Эпилепсия неизвестного генеза отмечалась у 5,77% пациентов (3 пациента) горной местности и 5,5% (8 пациентов) пустынной местности, без достоверных статистических различий.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о роли климатических факторов в развитии эпилепсии и ее степени тяжести, в частности у пациентов, проживающих в горной местности эпилепсия в 1,3 раза чаще возникала на фоне ОНМК, а также в 3 раза чаще выступал такой фактор, как метеорологический, что подчеркивает о более отрицательном влиянии повышенного атмосферного воздуха и горных условий в развитии эпилепсии.

При объективном обследовании наблюдались субклинические признаки рефлекторного гемисиндрома без патологических знаков, слабые знаки орального автоматизма, симптом Хвостека, повышение глубоких рефлексов, мышечная гипотония.

Неврологическое обследование выявило у всех больных с СЭ рассеянную церебральную микросимптоматику (100%) как у пациентов горной, так и пустынной местности, однако у пациентов, проживающих в горной местности синдром внутричерепной гипертензии отмечался в 2 раза чаще пациентов, проживающих в пустынной местности, и составил 28,6% и 14,2% соответственно (P<0,05).

Пирамидная недостаточность была отмечена у 73,8% пациентов с СЭ горной местности и у 68,5% пациентов с СЭ пустынной местности, бульбарные расстройства в 14,3% с СЭ горной местности и 15% с СЭ пустынной местности. Признаки моторной афазии и координационных расстройств у пациентов с СЭ составили 9,5% и 8,7% соответственно для горной и пустынной местности, что не имело статистической значимости. Для пациентов с ИЭ была характерна легкая рассеянная микросимптоматика, составив у 75,0% для пациентов, проживающих в горной местности и 88,9% для пациентов пустынной местности (табл. 3.3).

Таблица 1.3.

Частота встречаемости объективной неврологической симптоматики у пациентов с СЭ и ИЭ, проживающих в горной и пустынной местности

Объективные неврологические синдромы	Горная местность				Пустынная местность				Всего (n=197)	
	СЭ (n=42)		ИЭ (n=8)		СЭ (n=127)		ИЭ (n=9)			
	Абс	%	Абс	%	Абс	%	Абс	%	Абс	%
Пирамидная недостаточность	31	73,8	2	25	87	68,5	3	33,3	123	62,4
Бульбарные расстройства	6	14,3	1	12,5	19	15	1	11,1	27	13,7
Моторная афазия	4	9,5	1	12,5	11	8,7	1	11,1	17	8,63
Внутричерепная гипертензия	12	28,6*	1	12,5	18	14,2	1	11,1	32	16,24
Координаторные нарушения	5	11,9	0	0	18	14,2	0	0	23	11,67

Рассеянная церебральная микросимптоматик а	42	100	6	75,0	12 7	100	7	88,9	182	92,4
---	----	-----	---	------	---------	-----	---	------	-----	------

Примечание: * - достоверность данных между показателями при горной и пустынной местности (* - $P < 0,05$;))

Как следует из таблицы 3.3 при ИЭ достоверно реже регистрировалась пирамидальная недостаточность (73,8% и 25% для пациентов горной местности; 87% и 33,3% для пустынной местности; $P < 0,01$), внутричерепная гипертензия (12,5% против 28,6% для пациентов горной местности; 11,1 % против 14,2% для пустынной местности; $P < 0,05$) и координационные нарушения (0% против 11,9% для пациентов горной местности; 0% против 14,2% для пустынной местности: $P < 0,01$).

Хочется отметить, что у больных с эпилепсией наиболее часто встречался синдром рассеянной церебральной микросимптоматики у 92,4% пациентов от общего числа обследованных, который проявлялся легкими глазодвигательными расстройствами, сглаженностью носогубной складки, изредка рефлексом орального автоматизма. Причем у пациентов с СЭ эти проявления встречались у 100%, а при ИЭ у 82,5%, что почти на 20% ниже, хотя данные показатели не имели статистически достоверных различий.

Нарушение координации в основном проявлялось интенционным тремором и легкой атаксией, что указывало на наличие мозжечковой недостаточности у 11,67% пациентов, с преобладающим числом при СЭ.

У 62,4% пациентов выявлялась пирамидная недостаточность, в виде снижения силы в конечностях, повышения сухожильных рефлексов и патологических рефлексов. При СЭ это процент был выше на 47,8% для горной местности и на 35,2% для пустынной местности.

На момент обращения в стационар при эпилепсии предъявляли жалобы на: потеря сознания (57,0%), травмы голов и зубы (24,7%), головная боль (89,4%), головокружение (16,3%) и снижение памяти (63,1%). У всех больных отмечалось эмоциональная лабильность (64%), агрессивность (20%) и депрессии (9%). У больных в более старшем возрасте отмечаются хронические психозы с эпизодами обострения (20%). Во всех случаях отмечены интеллектуально-мнестические нарушения (конструктивная апраксия, снижение концентрации произвольного внимания, речевые нарушения) - данные нарушения констатированы после возникновения приступов.

При тщательном сборе анамнеза было установлено, что еще до манифестации первых приступов у 76% больных отмечалось эмоциональная лабильность, которое усугубилось с началом болезни.

Для определения типа и вида приступа проводилось исследование анамнестических данных, опрос родственников, которые являлись свидетелями приступа, анализ медицинской документации. Распределение пациентов по характеру припадков производилось согласно Международной классификации эпилепсии и эпилептических синдромов и связанных с этим расстройств.

При изучении клинических проявлений заболевания было установлено, что основным видом эпилептических пароксизмов у пациентов с СЭ являлись вторично-генерализованные приступы, которые встречались у 61,9% обследованных горной и 64,6% больных пустынной местности ($P < 0,05$) (табл. 3.4). При этом у 38,1% горного условия проживания и у 35,4% пустынного района проживания приступы не имели клинического парциального компонента. Данный факт является подтверждением необходимости проведения в данных случаях дифференциального диагноза с первично-генерализованными тонико-клоническими приступами, которые характерны для пациентов с идиопатической эпилепсией.

При СЭ различные варианты простых парциальных приступов были зафиксированы у 19,1% больных горных условий и у 16,54% пустынных условий проживания, сложные

парциальные приступы – у 19,1% обследованных горной и 18,89% пустынной местности проживания.

Таблица 1.4.

Распределение обследованных больных согласно типам приступов

Виды приступов	Горная местность				Пустынная местность			
	СЭ (n=42)		ИЭ (n=8)		СЭ (n=127)		ИЭ (n=9)	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс	%	Абс	%
Парциальные приступы:								
Простые парциальные приступы	8	19,1	-	-	21	16,54	-	-
Сложные парциальные приступы	8	19,1	-	-	24	18,89	-	-
Вторично-генерализованные приступы	26	61,9	-	-	82	64,6	-	-
Генерализованные приступы:								
Абсансы	-	-	8	100	-	-	9	100
Миоклонические приступы	-	-	1	12,5	-	-	1	11,1
Тонико-клонические приступы	-	-	6	75	-	-	7	77,8

Для пациентов с ИЭ были характерны исключительно первично-генерализованные приступы. Среди них тонико-клонические были зафиксированы у 75% горной и 77,8% пустынной местности проживания, абсансы у 12,5%- пациенты горной местности, 11,1%- пустынной местности, миоклонические у 12,5%- пациенты горной местности, 11,1%- пустынной местности.

При анализе неврологического статуса из 197 обследованных больных у 161 пациентов (81,7%) отмечались моторные симптомы, когнитивные и поведенческие нарушения, причем у больных, проживающих в горной местности данные показатели определялись в большем количестве - 88,5% (46 пациентов) против 79,3% (115 пациентов) соответственно; у 36 (18,3%) пациентов из общего числа больных неврологический статус без особенностей (табл. 3.5).

Таблица 1.5.

Характеристика неврологического статуса больных с эпилепсией проживающих в горной и пустынной местности

Клинические проявления	Общее число пациентов n=161			
	Горная местность n=46		Пустынная местность n=115	
	Абс	%	Абс	%
Косоглазие	5	10,9	13	11,3
Нистагм	1	2,17	3	2,61
Сглаженность носогубной складки	6	13,04	15	13,1
Гипотония	1	2,17	5	4,35*
Нарушение координации движения	8	17,4	18	15,6
Повышение сухожильных рефлексов	7	15,2	17	14,7
Патологические рефлексы	1	2,17	3	2,61
Когнитивная дисфункция	17	37	41	35,6

*Примечание: * - достоверность данных между показателями при горной и пустынной местности (* - $P < 0,05$;))*

При исследовании двигательной сферы верхних и нижних конечностей у 2,17% больных горной местности отмечалось снижение мышечного тонуса по гипотоническому типу, в то время как у пациентов пустынной местности данный показатель определялся в 2 раза чаще, составив 4,35% ($P < 0,05$).

Нарушение координации движения, характеризующееся пошатыванием в позе Ромберга и выполнение пальценосовой пробы с интенцией, наблюдалось у 17,4% обследованных больных горной местности и 15,6% пациентов пустынной местности без значимых статистических различий. Патологические рефлексy наблюдались среди 1 больных (2,17%) горной и 2,61% (3 пациента) пустынной местности в виде рефлекса Бабинского.

При изучении показателей высшей корковой деятельности в 37% случаев (17 пациентов) горной и 35,6% (41 пациент) пустынной местности было отмечено когнитивная дисфункция, что также не имело статистической значимости. Так, для больных с эпилепсией характерны микроочаговые изменения в виде: пирамидной недостаточности (сухожильная гиперрефлексия, с одной стороны, анизотония, наличие патологических рефлексов), преходящих координаторных нарушений (дизметрия при выполнении координаторных проб).

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о роли климатических факторов в развитии эпилепсии и ее степени тяжести, в частности у пациентов, проживающих в горной местности эпилепсия в 1,3 раза чаще возникала на фоне ОНМК, а также в 3 раза чаще выступал такой фактор, как метеорологический, что подчеркивает о более отрицательном влиянии повышенного атмосферного воздуха и горных условий в развитии эпилепсии.

Неврологическое обследование выявило у всех больных с СЭ рассеянную церебральную микросимптоматику как у пациентов горной, так и пустынной местности, однако у пациентов, проживающих в горной местности церебро-сосудистые нарушения отмечались в 2 раза чаще пациентов, проживающих в пустынной местности.

REFERENCES | СНОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Аминов, Х.Д. Совершенствование МРТ диагностики симптоматической эпилепсии у детей путем использования диффузионно-взвешенной последовательности / Х.Д. Аминов // Евразийский Союз Ученых. -2015. - №6 (15). - С. 12-14.
2. Аяганов, ДН. Клинико-иммунологическая характеристика резистентных форм эпилепсии у детей / Д.Н. Аяганов // Нейрохирургия и неврология Казахстана. - 2016. - №2 (43). - С. 28-35.
3. Базилевич, С.Н. Объективные факторы относительной и возможные причины истинной фармакорезистентности у больных эпилепсией / С.Н. Базилевич // Вестник Российской военно-медицинской академии. - 2009. - №2 (26). - С. 118-123.
4. Байбаков, С.Е. Морфометрические эквиваленты морфогенеза головного мозга и черепа человека (на примере жителей Тамбовской области) / С.Е. Байбаков // Вестник ТГУ. - 2011. - Том 16, №1. - С. 282-289.
5. Белоусов, Д.Ю. Фармакоэкономический анализ применения перампанела при резистентной парциальной эпилепсии / Д.Ю. Белоусов, Е.В. Афанасьева, Е.А. Ефремова // Качественная клиническая практика. - 2014. - №1. - 24-39.
6. Белоусова, Е.Д. Генетика эпилепсии: зачем и как обследовать детей с эпилепсией / Е.Д. Белоусова // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. - 2014. - №6. - С. 4-8.
7. Бельская, Г.Н. Оценка показателей качества жизни в диспансерной группе больных эпилепсией / Г.Н. Бельская, И.В. Пономарева, Е.И. Лузанова [и др.] // Вестник Челябинской областной клинической больницы. - 2016. - №2 (32). - 75-79.

8. Бочкарева, Е.В. Проблемы, связанные с течением беременности и родов и состояние здоровья потомства женщин с эпилепсией (обзор литературы) / Е.В. Бочкарева, Л.И. Ильенко, И.Н. Холодова [и др.] // Вестник эпилептологии. - 2013. - №1. - С. 13-21.
9. Бурдаков, В.В. Особенности неврологических и нейропсихологических изменений при начальных стадиях энцефалопатии у больных идиопатической эпилепсией / В.В. Бурдаков, Н.В. Гумалатова // Саратовский научно-медицинский журнал. - 2011. - Том 7, № 4. - С. 870-874.
10. Власов П.Н. Фокальные эпилепсии: выбор противоэпилептических препаратов у взрослых в поликлинических условиях / П.Н. Власов // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. - 2016. - Спецвыпуск 1. - Р. 410.
11. Гимбатгаджиева, М.М. Криптогенная (вероятно симптоматическая) эпилепсия / М.М. Гимбатгаджиева // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. - 2017. - Спецвыпуск 1. - С. 97-100.
12. Громов, С.А. Непсихотические психические и когнитивные расстройства у больных эпилепсией со стойким контролем припадков и их динамика в процессе лечения / С.А. Громов, Л.В. Липатова, О.Н. Якунина // Обзорение психиатрии и медицинской психологии. - 2016. - №4. - С. 17-24.
13. Гузева, О.В. Качество жизни детей с эпилепсией (психоневрологические и социальные аспекты) / О.В. Гузева, В.И. Гузева, В.В. Гузева [и др.] // Ученые записки СПбГМУ им. Акад. И.П. Павлова. - 2016. -Том XXIII. - №4. - С. 13-17.
14. Гуляев, С.А. Эпилепсия у старшей возрастной группы (особенности диагностики) / С.А. Гуляев // Русский журнал детской неврологии. - 2014. -Том IX, №2. - С. 24-31.
15. Гусев, Е.И. Современная эпилептология: проблемы и решения / Е.И. Гусев, А.Б. Гехт. - М.: ООО «Буки-Веди», 2015. - 520 с.
16. Гусев, Е.И. Эпилепсия: фундаментальные, клинические и социальные аспекты / Е.И. Гусев, А.Б. Гехт. - М.: АПКИП-ПРО, 2013. - 874 с.
17. Дмитренко, Д.В. Социальная адаптация и качество жизни женщин репродуктивного возраста, страдающих эпилепсией / Д.В. Дмитренко, Н.А.
18. Дмитренко, Д.В. Социальная адаптация и качество жизни женщин репродуктивного возраста, страдающих эпилепсией / Д.В. Дмитренко, Н.А. Шнайдер, Ю.Б. Говорина [и др.] // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. - 2015. - Том 7, №3. - С. 15-20.
19. Доронин, Б.М. Развитие эпилептических припадков у лиц с цереброваскулярной патологией / Б.М. Доронин. - 2014. - Бюллетень СО РАМН. - 2014. - Том 34, №5. - С. 48-52.
20. Древаль О.Н. Нейрохирургия. М.: Литтерра, 2013. - 864 с.

Статья поступила в редакцию 30.06.2024; одобрена после рецензирования 21.08.2024; принята к публикации 24.08.2024.

The article was submitted 30.06.2024; approved after reviewing 21.08.2024; accepted for publication 24.08.2024.

Информация об авторах:

Маматкурбанов Шокиржон Баходирович - ассистент, Ташкентская Медицинская Академияси, Термизский филиал, Узбекистан, Ташкентский Педиатрический медицинский институт E-mail: mamatkurbonov87@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0009-8314-6913>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Автор декларирует отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Маматкурбанов Ш.Б. написание текста; редактирование статьи; сбор и анализ источников литературы

Information about the authors:

Mamatkurbonov Shokirzhon Bakhodirovich - assistant, Tashkent Medical Academy, Termiz branch, Uzbekistan. Tashkent Pediatric Medical Institute E-mail: mamatkurbonov87@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0009-8314-6913>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The author declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Mamatkurbonov Sh.B. - writing the text; editing the article; collection and analysis of literature sources

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000